

Fevral, 2025-Yil

**QATTIQ MAISHIY CHIQINDILAR VA ULARNING QAYTA ISHLASH USULLARI.
CHIQINDISIZ VA KAM CHIQINDILI ISHLAB CHIQARISHNI TASHKIL ETISH**

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933026>

Maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash zamonaviy dunyoning dolzarb muammosidir. Yer yuzida ko'proq chiqindixonalar mavjud, keng ko'lamli chiqindilar ekologik halokatga tahdid solmoqda. Muammoni hal qilish qattiq maishiy chiqindilarni ixtisoslashtirilgan chiqindilarni qayta ishlash korxonalarida qayta ishlashdir. Obyektiv voqelik shartlariga rioya qilgan holda, insoniyat qattiq chiqindilarni minimal xarajatlar bilan eng samarali qayta ishlashga erishish uchun chiqindilarni yo'q qilish usullarini takomillashtirishi kerak.

Chiqindilarni quyidagilar turlarga bo'lish mumkin:

Maishiy chiqindilar. Bu guruhga inson kundalik hayoti davomida hosil bo'ladigan chiqindilar kiradi. Turar - joy binolari va ofis binolaridan tashqariga tashlanadigan chiqindi. Plastik mahsulotlar, oziq - ovqat qoldiqlari, qog'oz, shisha va boshqa narsalar. Ko'pgina chiqindilar IV va V xavfli sinflarga ajratilgan.

Plastik chiqindilar masalasini quyidagicha hal qilish kerak: chiqindi mexanik silliqlashdan o'tadi, keyin eritmalar bilan kimyoviy ishlov beriladi, bunday manipulyatsiyalar natijasida yana polimer mahsulotlarini ishlab chiqarish mumkin bo'lgan massa hosil bo'ladi. Qog'oz va oziq - ovqat qoldiqlari kompostga aylanishi, chirishi va iqtisodiyotning qishloq xo'jaligiga foyda keltirishi mumkin.

Biologik chiqindilar. Ushbu turdagi chiqindilar biologik turlar (odamlar va hayvonlar) tomonidan ishlab chiqariladi. Bunday materiallarning katta qismi veterinariya klinikalari, shifoxonalar, sanitariya - gigiyena tashkilotlari, umumiy ovqatlanish korxonalari va boshqa shunga o'xshash muassasalar tomonidan ishlab chiqariladi. Biologik chiqindilar yoqib yuboriladi.

Organik kelib chiqishi bo'lgan barcha materiallar shu tarzda yo'q qilinishi mumkin.

Sanoat chiqindilari. Bunday chiqindilar ishlab chiqarish jarayonlarining natijasidir.

Qurilish, sanoat asbob - uskunalarini ishlatish, montaj qilish va pardozlash ishlari - bularning barchasi juda ko'p miqdordagi yog'och, bo'yoq va laklar, issiqlik izolyatsiyalovchi materiallarni qoldiradi, ularning bir qismi ham yondirilishi mumkin. Misol uchun, yog'och yonish jarayonida energiya chiqaradi, undan jamiyat uchun foydali maqsadlarda ham foydalanish mumkin.

Radioaktiv chiqindilar. Biomateriallar va boshqa chiqindilarda xavf tug'diruvchi radioaktiv moddalar bo'lishi odatiy hol emas. Ushbu guruhga gazlar va eritmalar ham kiradi, ya'ni kelajakda foydalanish mumkin bo'lmagan chiqindilar. Bu chiqindining bir qismini yoqish yo'li bilan yo'q qilish mumkin, qolganlari esa faqat ko'milishi mumkin.

Tibbiy chiqindilar. Bu tibbiyot muassasalarining chiqindilari bo'lib, ularning 80 foizi xavfli bo'lmagan maishiy chiqindilar, qolgan 20 foizi esa inson tanasi uchun xavf tug'diradi.

Radioaktiv chiqindilarni qayta ishlash kabi, ushbu turdagi chiqindilarni yo'q qilish qonunchilikda ko'plab cheklovlar va taqiqlarga ega. Uni yoqish va ko'mish usullari batafsil tavsiflangan. Tibbiy chiqindilar, shuningdek, radioaktiv chiqindilar uchun maxsus qabristonlar tashkil etiladi. Ba'zilar tibbiy chiqindilarni shunday yo'q qilishadi: ular qoplarga solib, yoqib

Fevral, 2025-Yil

yuborishadi. Ammo ko'pgina dorilar I va II xavf sinflariga tegishli, shuning uchun ularni yo'q qilishning bu usuli zararsiz emas.

Barcha chiqindilar atrof - muhit uchun xavflilik darajasiga ko'ra tasniflanadi. Hammasi bo'lib to'rtta xavf klassi mavjud. Birinchi sinf - bu sayyora va unda yashovchi barcha organizmlar uchun eng jiddiy xavf tug'diradigan chiqindi. Agar siz qonun hujjatlarida belgilangan tartibda birinchi toifadagi chiqindilarni qayta ishlamasangiz, ekologik tizimga yetkazilgan zarar tuzatib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin. Birinchi xavfli sinf chiqindilari: simob, qo'rg'oshin tuzlari, plutoniy, poloniy va boshqalar. Ikkinchi xavfli toifadagi chiqindilar ham atrof - muhitga katta zarar yetkazishi mumkin. Bunday zararning oqibatlari uzoq vaqt davomida ta'sir qilishda davom etadi.

Sayyora bunday chiqindilar bilan ifloslanganidan keyin 30 yil ichida tiklanadi. Bularga mishyak, selen, xlor, fosfatlar va boshqalar kiradi. Uchinchi xavf toifasi chiqindilaridan so'ng, ekotizim o'n yil ichida tiklanishi mumkin. Albatta, qayta tiklash chiqindilarni qayta ishlashdan keyingina mumkin, aks holda chiqindilar atrof - muhitga zarar yetkazishdan to'xtamaydi. Uchinchi sinfga sink, etil spirti, xrom va boshqalar kiradi. To'rtinchi xavfli sinf - past xavfli chiqindilar (simazin, sulfatlar, xloridlar). Ular zararlangan obyektidan olib tashlanganidan so'ng, ekotizim uch yil davomida tiklanishi kerak.

Ammo beshinchi toifadagi chiqindilar butunlay xavfsizdir.

O'ylab ko'ring, nima uchun kerak qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash:

Chiqindilar atrof - muhitni ifloslantiradi, u allaqachon fabrikalar va avtomobil chiqindilari bilan to'yingan.

Tabiatdan olinadigan yoki sanoatda yaratilgan resurslar jiddiy cheklangan, shuning uchun ularni qayta ishlash va qayta ishlatish tavsiya etiladi.

Qayta ishlangan xomashyodan foydalanish arzonroq bo'lib chiqdi, shuning uchun qattiq chiqindilarni qayta ishlash iqtisodiy jihatdan foydalidir.

Qattiq chiqindilarni qayta ishlashning eng keng tarqalgan usullari.

1-usul Chiqindilarni utilizatsiya qilish.

Poligonlar o'z hududida qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashni amalga oshirish uchun maxsus yaratilgan. Chiqindi oqimi bu joylarga (95% gacha) kiradi, keyin esa organik qismi o'z - o'zidan parchalanadi. Poligon hududida intensiv biokimyoviy dissotsiatsiya jarayoni uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Olingan anaerob muhit biogaz hosil qiluvchi metanogen mikroorganizmlar tomonidan yaxshilangan qayta ishlashga yordam beradi (aks holda "poligon gazi" deb ataladi). Bunday poligonlarning kamchiligi nimada? Poligon gazi toksinlari atmosfera havosiga kirib, shamol yo'nalishi bo'yicha uzoq masofalarga tarqaladi. Va agar ular sanoat chiqindilari bilan aralashsa, atrof - muhit yanada xavflidir.

Kimyoviy reaksiyalar oqimini kuchaytiradigan mikroorganizmlarning to'planishi hisobga olinsa, haddan tashqari qizib ketish tufayli yong'inlar mahalliy darajada sodir bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga poliaromatik uglevodorodlar atrof - muhitga tarqalib, onkologik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bunday tashlamalar havodagi bunday moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyasidan minglab marta yuqori. Havoda hosil bo'lgan suvli eritmalar yog'ingarchilik shaklida tushadi, bug'lanish jarayonida polimer moddalarning yonishida bo'lgani kabi, dioksinlar ajralib chiqadi. Shunday qilib, yog'ingarchilik orqali zararli kimyoviy elementlar yer osti va yer usti suvlariga kiradi.

Fevral, 2025-Yil

Qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash uchun poligonlarni malakali tashkil etish yuqori xarajatlar bilan bog'liqligi sababli, ba'zi odamlar ruxsat etilmagan chiqindilarni tashkil qilishni afzal ko'rishadi. Bunday ruxsatsiz saqlash joylarida plombalash yo'q, suyuq chiqindilar neytrallash bosqichidan o'tmasdan bevosita atrof - muhitga kirib, aholi uchun katta xavf tug'diradi.

Va bu chiqindixonalar faqat ko'payadi va o'sadi.

Shunday qilib, qayta ishlanmagan chiqindilarni poligonlarda saqlash juda xavflidir va shuning uchun bu yo'q qilish usuli qonunchilik darajasida taqiqlanishi kerak. Va buning ko'p sabablari bor:

- bakteriologik va epidemiologik xavfsizlikning yo'qligi;
- inson tanasi uchun xavfli moddalarning katta hududlarga tez tarqalishi (havo, suv, tuproqqa kirib borishi);
- yong'in paytida dioksinlarni chiqarish;
- yer va poligon obyektlarining yuqori narxi, shuningdek, keyinchalik maydonning meliorativ holatini yaxshilash zarurati;

2-usul Chiqindilarni kompost qilish.

Qattiq chiqindilarni qayta ishlashning bu usuli chiqindining bir qismini mustaqil ravishda - biodegradatsiya orqali utilizatsiya qilish mumkinligiga asoslanadi. Shunday qilib, organik chiqindilarni kompost qilish mumkin. Hozirgi vaqtda oziq - ovqat chiqindilari va ajratilmagan chiqindilarni kompost qilish uchun maxsus texnologiyalar mavjud.

Ommaviy kompostlash mamlakatimizda keng tarqalgan emas, lekin aholining shaxsiy uylari yoki yozgi uylari bo'lgan qismi foydalanadi. Biroq, umuman olganda, chiqindini kompostlash jarayonini markazlashtirilgan holda, buning uchun maxsus joylarni ajratish orqali tashkil qilish mumkin. Olingan kompost keyinchalik qishloq xo'jaligida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

3-usul Chiqindilarni termik qayta ishlash.

Organik moddalar ham termal yo'l bilan osongina yo'q qilinishi mumkin. Qattiq chiqindilarni termal qayta ishlash - bu chiqindilarning massasi va hajmini kamaytirish, shuningdek ularni zararsizlantirish uchun issiqlik ta'siriga ta'sir qilishning ketma - ket tartibi. Qattiq chiqindilarni bunday qayta ishlash inert materiallar va energiya tashuvchilarni ishlab chiqarish bilan birga bo'lishi mumkin.

Termal ishlov berishning afzalliklari:

- Neytralizatsiya nuqtai nazaridan samaradorlik (patogen mikroflorani yo'q qiladi);
- Chiqindi hajmini sezilarli darajada kamaytiradi (o'n barobargacha);
- Organik kelib chiqishi chiqindilarining energiya salohiyatidan foydalanish;

Qattiq chiqindilarni termal qayta ishlashning eng keng tarqalgan usuli bu yoqishdir. Ushbu oddiy usul juda ko'p afzalliklarga ega:

- U ko'p marta sinovdan o'tgan;
- Yonish uskunalari mavjud va sotuvda mavjud, uzoq xizmat muddatiga ega;
- Avtomatlashtirilgan jarayon, mehnat resurslarini jalb qilishni talab qilmaydi.

Agar ilgari chiqindi shunchaki yoqib yuborilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar bu jarayondan bir vaqtning o'zida yoqilg'i fraktsiyasini chiqarib, undan samarali foydalanish imkonini beradi. Bunday texnikalar natijasida yoqish jarayoni nafaqat chiqindini yo'q qilishga, balki qo'shimcha energiya - elektr yoki issiqlik ishlab chiqarishga ham aylanadi. Hozirgi vaqtda

Fevral, 2025-Yil

eng istiqbolli - yuqori yonish haroratini ta'minlaydigan plazma yonish texnologiyasi. Natijada foydali energiya chiqariladi va natijada butunlay zararsiz vitrifikatsiyalangan mahsulot olinadi.

4-usul. Chiqindilarni plazma bilan qayta ishlash.

Qattiq chiqindilarni plazma usulida qayta ishlash chiqindini gazga aylantirish jarayonidir.

Bu gaz keyinchalik bug' va elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Piroliz bo'lmagan qattiq chiqindilar qoldiqlari plazma bilan ishlov berish elementlaridan biridir.

Yuqori haroratli pirolizning afzalligi shundaki, bu jarayon turli xil chiqindilarni hech qanday dastlabki tayyorgarliksiz, atrof - muhitga zarar yetkazmasdan yo'q qiladi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, bu juda foydali texnologiya, chunki quritish, saralash va chiqindilarni yo'q qilishga tayyorlashning boshqa protseduralari uchun qo'shimcha xarajatlarga ehtiyoj yo'q.

Chiqarish shlak bo'lib, u atrof - muhitga zarar yetkazmaydi va hatto qayta ishlatilishi mumkin.

Qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash zavodi qanday quriladi:

Har qanday zavod uchun uskunalar to'plami uning ixtisoslashuvini hisobga olgan holda tanlanadi. Har xil turdagi qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashni amalga oshiradigan keng profilli korxonalar mavjud. Ammo kichik o'simliklar odatda faqat ma'lum turdagi chiqindilar bilan shug'ullanadi. Bu qurilish chiqindilari, shinalar va boshqa kauchuk mahsulotlar, maishiy chiqindilar va boshqa - boshqalar bo'lishi mumkin.

Katta maydonga xizmat qila oladigan, uzilishlar va buzilishlarsiz ishlaydigan funktsional va kuchli uskunaga sarmoya kiritish eng xavfsiz hisoblanadi.

MPZ-5000 (Sifaniya (Rossiya) tomonidan ishlab chiqarilgan) chiqindilarni yoqish mini - zavodini misol qilib keltirish mumkin. U katta miqdordagi qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashga mo'ljallangan, masalan, u yiliga besh ming tonna chiqindini mukammal darajada qayta ishlaydi. Mini - zavod chiqindini yoqish uchun uskunalar to'plamini nazarda tutadi. Biz ko'rib chiqayotgan misol 25 mingga yaqin aholiga ega kichik hududga xizmat ko'rsatish uchun javob beradi. Uskunalar to'plami nafaqat chiqindilarni yoqish moslamasini, balki quyidagilar uchun birliklarni ham o'z ichiga oladi:

- chiqindilarni saralash;
- plastik butilkalarni maydalash;
- chiqindi qog'oz muhrlari;
- parchalanmaydigan materiallarni pirolizatsiya qilish.

Uskunaning narxi ancha yuqori.

Ammo bu misol kichik miqyosdagi tashkilot uchun javob beradi. Kattaroq ishlab chiqarish uchun siz soatiga o'n tonnagacha o'tadigan saralash stantsiyasini sotib olishingiz mumkin. Bunday uskunaning unumdorligi mini - zavodnikiga qaraganda ancha yuqori. Ushbu stansiya 16 turdagi qattiq chiqindilarni aralash oqimdan ajratishga qodir. Stansiyaga texnik xizmat ko'rsatish kamida 40 kishini talab qiladi. Butun stantsiyani o'rnatish uchun sizga kengligi 40 metr va uzunligi 80 metr bo'lgan maydon kerak bo'ladi. Bunday uskuna sakkiz soatlik ish kunida 15 ga yaqin chiqindi mashinasiga xizmat ko'rsatishga qodir.

Chiqindilarni yo'q qilishda pul ishlashning juda foydali varianti - bu kauchuk mahsulotlarni (avtomobil shinalari) maydalaydigan qayta ishlash zavodi. Ixtisoslashgan asbob - uskunalar ishlagandan so'ng, faqat granulalarga ezilgan kauchuk kukuni qoladi, bu qayta ishlash uchun juda mos keladi.

Fevral, 2025-Yil

Kauchukni qayta ishlash uchun uskunalar to'plami soatiga uch tonnagacha chiqindilarni qayta ishlashga qodir.

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha qayta ishlash korxonalari taxminan bir xil komponentlarga ega. Farqlar asosan ularning quvvat darajasida va jarayonni avtomatlashtirish darajasida. Qattiq chiqindilarni qayta ishlash zavodi quyidagi uskunalarni o'z ichiga oladi:

- qabul qiluvchi konveyer;
- moyil lentali konveyer;
- saralash liniyasi;
- qadoqlash uchun press mashinasi;
- piroliz zavodi;
- plastmassa uchun maydalagich;
- shisha idish.

Ba'zan bu to'plam metall parchalarini ajratish uchun magnit uskunalari bo'lgan qabul qilish sexi bilan to'ldiriladi.

Qattiq chiqindilarni qayta ishlash mini - zavodining ishlash sxemasini quyidagicha:

- birinchi navbatda, chiqindi oqimi metallni saralash uchun magnit qabul qiluvchidan o'tadi;
- vertikal konveyer xom ashyoni saralash liniyasiga olib boradi;
- saralash majmualari avtomatlashtirilgan va optik qurilmalar yordamida yoki yarim avtomatlashtirilgan va qo'l mehnatidan foydalangan holda chiqindilarni ajratish mumkin;
- barcha chiqindi qog'ozlar saralanadi va qadoqlashga yuboriladi;
- plastik mahsulotlar silliqlash moslamasiga kiradi;
- shisha chiqindilar yig'ish idishiga yuboriladi;
- qolgan barcha chiqindilar qabul qiluvchi bunkerga boradi, u yerdan siqilish uchun pressga tushadi. Bunday chiqindining keyingi taqdiri yo'q qilishdir.

Qayta ishlangan mahsulotlar qadoqlangan bo'lsa, ular zavodning o'zi tomonidan qaysi yo'nalishda ta'minlanganiga qarab sotilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Misol uchun, korxonaning bo'linmalaridan biri tualet qog'ozini ishlab chiqarish ustaxonasi bo'lishi mumkin.

Tozalanmagan chiqindilar to'plami sayyoramizning ekologik holatiga salbiy ta'sir qiladi.

Shuning uchun ham yuqori sifatli chiqindilarni qayta ishlash korxonalarini yaratish zarurati tug'ildi. Ushbu obyektlarda chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilishning faqat zamonaviy usullarini qo'llash kerak. Shunisi e'tiborga loyiqki, insoniyat tomonidan yaratilgan chiqindi turli xil xavfli guruhlarga tegishli. Chiqindilarni qayta ishlash samarali bo'lishi uchun har bir alohida tur uchun utilizatsiya usulini tanlash kerak. Lekin birinchi navbatda ularni tartiblash kerak.

Bu raqam odamlarning hayoti bilan bog'liq mahsulotlarning qoldiqlarini o'z ichiga oladi.

Bu muassasalar va aholi uylaridan tashqariga tashlangan plastmassa, qog'oz, oziq - ovqat va boshqa shunga o'xshash chiqindilar bo'lishi mumkin. Biz tashlab yurgan chiqindi har qadamda topiladi. Ko'pgina chiqindilar beshinchi va to'rtinchi xavf darajasiga ega.

Plastmassadan maishiy chiqindilarni qayta ishlash mexanik harakatlarsiz, ya'ni silliqlashsiz amalga oshirilmasligi kerak. Bundan tashqari, ular majburiy ravishda kimyoviy eritmalar bilan ishlov beriladi. Ko'pincha, bunday protseduradan so'ng, yangi polimer moddalar ishlab chiqariladi, ular yana yangi mahsulotlarni yaratish uchun ishlatiladi. Qog'oz yoki oziq - ovqat chiqindilari kabi maishiy chiqindilarni kompost qilish va keyin chiritish mumkin.

Keyinchalik, olingan kompozitsiya qishloq xo'jaligida foydalanish uchun javob beradi.

Fevral, 2025-Yil

Odatda, inson ishlab chiqarish faoliyatidan keyin qolgan barcha chiqindilar “qayta ishlanadigan” deb ataladi. Ammo bu qarash mutlaqo to‘g‘ri emas. Gap shundaki, hamma chiqindilarni qayta ishlash yoki boshqa ehtiyojlarga yuborish kerak emas. Faqat energiya manbai sifatida (maxsus qayta ishlashdan keyin) qayta foydalaniladigan chiqindilar guruhi ham mavjud, shuning uchun u ham ikkilamchi xom ashyo sifatida tasniflanmaydi. Qayta ishlashdan keyin energiya chiqaradigan moddalar “ikkilamchi energiya xom ashyosi” deb ataladi.

Ushbu guruhga faqat ma‘lum bir ta‘sirdan keyin xalq xo‘jaligiga mos keladigan materiallarni kiritish mumkin. Yaxshi misol - konserva qutisi. U endi oziq – ovqat mahsulotlarini saqlash uchun ishlatilmaydi, lekin eritilgandan so‘ng, u yangi oziq - ovqat idishi yoki boshqa metall buyumlar yasash uchun ishlatiladi. Ko‘rinib turibdiki, ikkilamchi xom ashyo - bu maqsadli foydalanishdan keyin keyinchalik foydalanish uchun foydali bo‘lgan resurslar. Yangi mahsulot yoki xom ashyoni olish uchun chiqindilarni qayta ishlash kerak.

Chiqindisiz va kam chiqindili ishlab chiqarishni tashkil etish.

Kam chiqindilar texnologiyasi - bu chiqindisiz ishlab chiqarishni yaratishning oraliq bosqichi bo‘lib, xomashyo va materiallarning kichik qismi chiqindiga ketadi va tabiatga zararli ta‘siri sanitariya me‘yorlaridan oshmaydi.

Chiqindisiz ishlab chiqarishni tashkil etish. To‘liq chiqindisiz ishlab chiqarishga erishish juda kam uchraydi, ammo qoldiq materialni minimallashtirish mumkin. Agar assortiment yetarlicha katta bo‘lsa, unda universal xom ashyo yoki yarim tayyor mahsulotlardan foydalanish va keyin texnologik jarayonni qurish bilan shug‘ullanish yaxshidir, shunda bu komponentlarning barchasi ko‘p sonli birliklarni ishlab chiqarish uchun mos keladi. Chiqindisiz va kam chiqindi ishlab chiqarishning yaxshi yo‘lga qo‘yilishi logistikani soddalashtiradi va xomashyo tannarxini pasaytiradi. Bu, xususan, tannarxning narxi va xarajatlarning pasayishida aks etadi, natijada foyda oshadi. Bunday jarayonlarda xom ashyoning to‘planib qolmasligi, yaroqsiz holga kelmasligi muhim hisoblanadi. Agar bitta mahsulot uchun materiallar talab qilinmasa, ularga boshqasini ishlab chiqarishga ruxsat beriladi.

Chiqindisiz va kam chiqindi texnologiyasi quyidagilarni ta‘minlaydi:

- yangi chiqindisiz jarayonlarni ishlab chiqarishga asoslangan komponentlardan foydalangan holda xom ashyoni to‘liq qayta ishlash;
- qayta ishlash talabini inobatga olgan holda mahsulotlarning yangi navlarini chiqarish va ishlab chiqarish;
- chiqindilardan foydalanish va ularni tovar mahsulotini yakuniy ishlab chiqarish bilan iste‘mol qilish yoki ulardan ekologik muvozanatni o‘zgartirmagan holda har qanday ijobiy foydalanish;
- sanoatda yopiq suv ta‘minoti tizimlaridan foydalanish;
- chiqindisiz komplekslar ishlab chiqarish.

Kam chiqindili va chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalangan holda ularni rivojlantirishning to‘rtta asosiy yo‘nalishini shakllantirish mumkin:

Normativ oqava suvlarni tozalash va qayta ishlatishning mavjud va istiqbolli usullariga asoslangan turli xil maqsadlar uchun drenajsiz texnologik tizimlarning paydo bo‘lishi.

Ikkilamchi moddiy resurslar sifatida qaralishi mumkin bo‘lgan maishiy va sanoat chiqindilarini qayta ishlash tizimlarini ishlab chiqish va qo‘llash.

Fevral, 2025-Yil

An'anaviy turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini mutlaqo yangi usullarda joriy etish, bunda energiya va moddalarni tayyor mahsulotga maksimal darajada o'tkazishni rivojlantirish mumkin;

Moddiy chiqindilarning yanada yopiq tuzilmasi bo'lgan hududiy - ishlab chiqarish majmualarini rivojlantirish va ulardan foydalanish.

ADABIYOTLAR

1. Бобомуратов Т., Шарипова Д., Султанова Н. Особенности реабилитации детей С COVID-19 //Медицина и инновации. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
2. БОБОМУРАТОВ Т. А. и др. Соматический статус детей в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода до пубертатного возраста //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 37-38.
3. Tuychev L. N. et al. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE FORMATION AND ASSESSMENT OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND EDUCATIONAL MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – С. 13-16.
4. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
5. Султанова Н. С. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
6. Kuliev O. A., Bobomuratov T. A. EPIDEMIOLOGY OF HELMINTHOSIS IN CHILDREN WITH ANEMIA //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 144-146.
7. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
8. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
9. Sultanova N. S. Obesity role in development of psycho-emotional violations at children with different types of feeding //IX international Conference Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists».–Montreal. – 2016. – С. 66-68.
10. Султанова Н. С., Камалов З. С. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПРИНЦИПОВ УХОДА В ДИНАМИКЕ //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 81-83.
11. Sultanova N. Aggregate subgradient smoothing methods for large scale nonsmooth nonconvex optimisation and applications //Bulletin of the Australian Mathematical Society. – 2015. – Т. 91. – №. 3. – С. 523-524.
12. Sobirovna S. N. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European science review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
13. Мухамедова Х. Т., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Медицинские новости. – 2015. – №. 11 (254). – С. 72-74.

Fevral, 2025-Yil

14. Sultanova N. S. Dynamics of indices of physical development of children with different kinds of rearing //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 6. – С. 20-21.
15. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в становлении познавательного развития и психосоциальной адаптации детей в обществе //Молодой ученый. – 2014. – №. 18. – С. 149-153.
16. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children //International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.
17. Yusupov S. et al. Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies //Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 399-403.
18. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
19. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
20. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
21. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
22. Akramova D., Rakhimbaeva G., Bobomuratov T. Early correction of circadian rhythm disorders in Parkinson's disease and vascular parkinsonism //Journal of the Neurological Sciences. – 2021. – Т. 429.
23. Султанова Н. С., Бобомуратов Т. А., Камалов З. С. Сравнительный анализ иммунологических показателей у детей в разные периоды жизни. – 2021.
24. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
25. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
26. Маллаев Ш. Ш., Аvezова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
28. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
29. Аvezова Г. С. и др. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
30. Bobomuratov T. A., Sultanova N. S. Metabolic Disorders of Various Types of Feeding in Adolescence. – 2023.
31. Сирожиддинова Х. Н., Акмалжанова А. А., Бурхонова Д. Б. СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 13-18.
32. Султанова Н. С., Аvezова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.

Fevral, 2025-Yil

33. Сирожиддинова Х. Н. и др. Значение маркеров воспаления при неонатальных инфекциях //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 5-12.
34. Salomova F. I. et al. Formation of the principles of a healthy lifestyle in preschool children. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
35. Salomova F. I. et al. Problems of atmospheric air pollution in the Republic of Uzbekistan and the ways of their solution. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
36. Salomova F. I. et al. Hygienic assessment of the impact of household waste on human health : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, 2022.
37. Salomova F. I. et al. Inson organizimiga energetik ichimliklarning salbiy ta’sirlarini gigiyenik baholash : дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2022.
38. Bobomuratov T. A., Samadov A. A. POLYMORPHISM OF THE CYP2C19 ISOENZYME AS A RISK FACTOR FOR GASTROPATHIES INDUCED BY THE USE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2022. – №. 3. – С. 167-173.
39. Bobomuratov T. A. et al. Higenic impact of high and low temperature on health of human organism : дис. – O ‘zbekiston Respublikasi Sog ‘liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti “Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi” xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to ‘plami, 2022.
40. Bobomuratov T. A., Abdullaeva M. M. Features of the course of covid-19 in children of different ages. – 2022.
41. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o’zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
42. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
43. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
44. Бобомуратов Т. А., Сабировна С. Н. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children. – 2021.
45. СУЛТАНОВА Н. С., БАКИРОВА М. А., САМАДОВ А. БОБОМУРАТОВ ТА //ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 2021. – 2021. – С. 37.
46. Sultanova N. S. Ways of teaching vocabulary in the process of reading comprehension //Вестник Международного Университета Кыргызстана. – 2013. – №. 1. – С. 133-134.
47. Мухамадиева С. М. и др. Комплексная оценка климактерических нарушений у женщин с йоддефицитными состояниями //Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. – 2008. – №. 1. – С. 58-63.

48. Султанова Н. С. Об инфинитезимальных преобразованиях в кокасательных расслоениях со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2001. – №. 32. – С. 122-126.
49. Sharipova O. A. et al. European Science Review, Issue 1-2/2017.
50. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
51. КАЙЫПКУЛОВА А. С., КАСЫМОВА С. М., АЛТЫНБЕКОВ М. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 2. – С. 107-113.
52. Sobirovna S. N. Section 5. Medical science //European Applied Sciences. – С. 20.
53. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
54. Ochilovich G. M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA REAL SEKTORDA RAQAMLASHTIRISHNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 300-306.
55. Ochilovich G. M. RAQAMLI IQTISODIYOTNING YUKSALISHI VA MILLIY IQTISODIYOTLARGA TA'SIRI: AQSH VA XITOIY TAJRIBALARINING TAHLILI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 244-254.
56. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
57. Azimboyevna Y. S. FANTASTIK NASRDA BADIY MOTIVNING ADABIY-ESTETIK FUNKSIYASI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – Т. 4. – №. 37. – С. 20-24.
58. Azimboyevna Y. S. Common Artistic Interpretation of the Motif in Science Fiction //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 772-775.
59. Yuldoshova S., Fayzullayeva D. COLOR SYMBOLISM IN AMERICAN AND UZBEK FANTASTIC WORKS.(EXAMPLE OF THE WORKS OF RAY BRADBURY, ISAAC ASIMOV, KHOJIAKBAR SHAIKHOV AND ISAJON SULTON) //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 70-75.
60. Кучимов У., Юлдошова Ш. The concept of a motif in fantasy works and its typological study //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 72-76.
61. Azimboyevna Y. S. JAHON VA O ZBEK FANTASTIK ASARLARIDA TAKRORIY MOTIV TUSHUNCHASI VA UNING BADIY TALQINI //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 19-23.
62. Турсунбаев А. К., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Профилактика внутрибольничных инфекций-требование времени //Молодой ученый. – 2015. – №. 19. – С. 306-311.
63. Ильинский И. И., Искандарова Г. Т., Искандарова Ш. Т. К вопросу о методике оценки степени загрязнения почв разных типов землепользования в условиях Узбекистана. – 2009.
64. Искандарова Г. Т., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Эпидемиологические аспекты кишечных инфекций в Ташкентской области Республики Узбекистан //Молодой ученый. – 2017. – №. 1-2. – С. 57-59.

Fevral, 2025-Yil

65. Искандаров Т. И., Романова Л. Х., Искандарова Г. Т. Охрана окружающей среды здоровья населения при применении нового дефолианта хлопчатника «УЗДЕФ-К» // Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – №. 8. – С. 721-724.
66. Искандарова Г. Т., Баратова Р. Ш., Юсупова Д. Ю. Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения при применении нового отечественного фунгицидного препарата "Фосетал" // Молодой ученый. – 2017. – №. 15. – С. 152-155.
67. Кучкарова М. Р., Искандарова Г. Т., Хакназарова Г. Ш. Реакции терморегуляции новорожденных в условиях Узбекистана // Гигиена и санитария. – 2009. – №. 1. – С. 47-49.
68. Dilafruz A. et al. The Problem of Food Allergies and Cross-Allergic Reactions to Fungi and Latex // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 322-327.
69. Iskandarova G., Abdullaev M. TO THE PROBLEM OF ALLERGIC REACTIONS TO LATEX IN SURGICAL MEDICAL WORKERS // Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 500-507.
70. Жумаева А. А., Искандарова Г. Т. ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА СЕЛЛЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ // Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 437-439.
71. Искандарова Ш. Т., Искандарова Г. Т., Юсупова Д. Ю. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН // Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет национальной политики. – 2019. – С. 87-90.
72. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Язык и культура. проблема культуры речи." Достижения науки и образования 6 (60) (2020): 16-18.
73. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Аудирование как одно из средств обучения иностранному языку." Вопросы науки и образования 41 (2020): 26-28.
74. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИҚДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКА ҲАМДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ВАЗИФАЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 917-919.
75. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИҚДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 920-922.
76. Азамжанова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "Теория И Практика Нового Романа." International Journal of Formal Education 3.4 (2024): 138-140.
77. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "Употребление топонимов в современных французских СМИ." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.2 (2024): 128-134.
78. Давронова, Зульфия, and Сарвиноз Азамжанова. "ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ." Multidisciplinary and Multidimensional Journal 3.2 (2024): 19-23.
79. Давронова, Зульфия. "Француз тилига таржима қилинган ўзбек асарларида миллий-маданий воқеликларнинг ўзига хос хусусиятлари (Чўлпоннинг "Кеча ва кундуз" ҳамда

- Ойбекнинг “Навой” романлари мисолида).” Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.1 (2024): 119-129.
80. Азамжоновна, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ БИТРИЛИНГВИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛОВИЦ, ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ПЕСЕН (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)." Educational Research in Universal Sciences 3.2 (2024): 645-649.
81. Давронова, Зульфия Бобоевна, and Сарвиноз Шухратовна Азамжоновна. "ЭМОЦИЯ «СТРАХ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ." Multidisciplinary and Multidimensional Journal 3.1 (2024): 49-51.
82. Baxriddinova T. N. VENCHUR FONDLARINI TASHKIL ETISH: JARAYON VA STRATEGIYALAR //Страховой рынок Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 21-23.
83. Baxriddinova T. N. O 'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA TURISTIK SALOHİYATI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 46. – С. 578-580.
84. Baxriddinova T. N. TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 28. – С. 830-833.
85. Talapova N. B. AHOLI BANDLIGINI TA' MINLASH VA UNING DAROMADINI OSHIRISHDA IJTIMOİY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. TSUE Conference 1. – С. 326-329.
86. Talapova N. B. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLİYAVIY TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 25. – С. 4-14.
87. Bakhridinova T. N. Forecasting the Risks Encountered in Industrial Enterprises. – 2023.
88. Talapova N. B. PROBLEMS IN FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SECTORS AND THEIR SOLUTIONS // "Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
89. Akbarov A. T. U., Feruz Yusufovich N., Xusseynova M. A. Features Of Intensive Therapy For Preeclampsia And Eclampsia //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 124-130.
90. Asliddin A., Gulnaz M. THE TREATMENT AND PREVENTION OF DERMATOLOGICAL SYMPTOMS CAUSED BY VIRUSES BASED ON MEDICINAL PLANTS, PHYTO AND PHARMACOTHERAPY //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 70-72.
91. Gulnaz A. A. M. PREVENTION OF GERIATRIC DISEASES AND SYNDROMES IN THERAPEUTIC PRACTICE USING THE INNOVATIVE PHYTOPREPARATION SARSABIL.[Data set]. Zenodo [Электронный ресурс].
92. Asliddin A., Gulnaz M. THE EXTRACT IS HIGHLY EFFECTIVE IN ARTERIAL HYPERTENSION ATHEROSCLEROSIS AND NEUROSES ITS ROOT IS TREATMENT FOR RHEUMATOLOGY GOUT AND DENTAL DISEASES THE ASPARAGUS IS AN INNOVATIVE VALUE IN MEDICINE AND MODERN PHARMACEUTICALS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 8. – С. 368-370.

Fevral, 2025-Yil

93. Акбаров А. Т. У., Маткаримова Г. М. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ И СВОЙСТВА //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 364-368.
94. Tokhirovich A. A., Maksudjanovna M. G. Phytopharmacokinetics of Medicinal Plants and Drug Preparations Affecting Cardiovascular Diseases //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 10-12.
95. Акбаров А., Маткаримова Г. Таркибида сапонинлар сакловчи кизилмия ўсимлигининг доривор хусусиятлари //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 611-611.
96. Parpibaeva D. et al. Simulation training in medicine: the state and direction of development of simulation training at the tashkent medical academy. – 2022.
97. Najmutdinova D. Q. et al. The role of fenofibrate (trikor) in the complex treatment of microangiopathic complications in patients with type 2 diabetes. – 2023.
98. Ayupovna P. D. et al. FENOFIBRATE IN THE COMPLEX TREATMENT OF COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETIC RETINOPATHY. – 2023.
99. Djalilova S., Sadikova S., Salayeva M. Assessment Of The Incidence Of Psycho-Emotional Disorders In The General Somatic Hospital. – 2021.
100. Салаева М. С. и др. Оценка показателя парциального давления кислорода и сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести. – 2022.
101. Салаева, М. С. "Педагогика тарихини даврлаштириш замон талаби." Халқ таълими.– Тошкент 2 (2004): 17-19.
102. Салаева М. С. и др. Взаимосвязь вегетативной нервной системы и качества жизни у больных хронической обструктивной болезнью легких. – 2023.
103. Машарипова Ш. С., Артиков И. А. Матякубова Ойша Уриновна РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //JCRR. 2021. № 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastroystva-psihihi-u-bolnyh-destruktivnymi-formami-tuberkuleza-v-usloviyah-pandemii-covid-19> (дата обращения: 13.09. 2023).
104. Машарипова Ш. С., Артиков И. А., Матякубова О. У. РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 73-77.
105. Ибраимова Х. Р. и др. Инфицирование больных туберкулезом от животных в неблагополучных по туберкулезу хозяйствах //Проблемы современной науки и образования. – 2023. – №. 7 (185). – С. 48-53.
106. Ibrakhimova H. R., Sh Y. S., Artikov I. A. PARAZITAR KASALLIKLAR NATIJASIDA INSON ORGANIZMIDA KUZATILADAIGAN ALLERGIK HOLATLAR //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 97-102.
107. Sadullayev S. E. et al. FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 457-462.
108. Ibrakhimova H. R. et al. CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 103-108.

Fevral, 2025-Yil

109. Ниязова Т. А. и др. Показатели белков острой фазы воспаления у больных бруцеллезом // Молодой ученый. – 2017. – №. 39. – С. 11-14.
110. Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS // Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
111. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
112. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР // Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 591-595.
113. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS // Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
114. Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS // Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
115. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан // Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
116. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
117. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
118. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction // Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.
119. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
120. Gadaev A. N. et al. Engineering Solutions For Water Security In Mountainous And Steppe Areas // JournalNX. – С. 219-222.
121. Rayimkulov A., Khairullaevich Y. Z. Safety Measures for the Use of Cranes in the Primary Stage of Preparation for Construction // JournalNX. – С. 431-436.
122. Xayrullayevich Y. Z. MEHNAT MUHOFAZASI VA SALOMATLIK MUHANDISLIGI SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIY DARSLARNING AHAMIYATI // JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE. – 2023. – С. 199-203.
123. Gadaev A., Yasakov Z. O'ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLISHDA NOANANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH // Interpretation and researches. – 2024.
124. Yasakov Z., Anvar A., Adham H. Bino Va Inshootlarning Zilzila Vaqtidagi Barqarorligini Oshirish // Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 53. – С. 46-50.

Fevral, 2025-Yil

125. Gadayev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. NOAN'ANAVIY SUV RESURLARINI YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI VA DALA SHAROITIDAGI EKSPERIMENT NATIJALARI //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – T. 43. – С. 381-385.
126. Гадаев А. Н. и др. Сув ресурсларини тежаш мақсадида муқобил ёғингарчилик сувларидан фойдаланишнинг умумлашган технологияси //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2020. – №. 2. – С. 51-53.
127. Gadaev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. Suv Taqchilligi Xavfi Va Uning Echimi Sifatida Noan'anaviy Suv Manbalari //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 46. – С. 1103-1108.
128. Ruziyev S. et al. Determination of the additional aspiration coefficient formed in the combustion zone //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3167. – №. 1.
129. Ясаков З. Х., Ачилов А. М. Ўзбекистонда сув ресурслари хавфсизлиги ва уларни барқарор бошқариш //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – С. 112-114.
130. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A., Suxrob Y. Automated Innovative Method of Fire Extinguishing at Car Fuel Stations //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – T. 2. – №. 4. – С. 18-21.
131. Gadaev A. N., Kh Y. Z. The Aral Sea Disaster as a National Disaster //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability Emerald, UK. – 2012.
132. Toirovich R. S., Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Early Calculation of Forces and Means to Reduce the Risk of Emergencies (Fires) //International Journal on Orange Technologies. – 2023. – T. 5. – №. 12. – С. 67-72.
133. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Hayot Faoliyati Xavfsizligi Fanlarini Talabalarga Va Ishchi Xodimlarga O'qitishning Dolzarb Masalalari //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 41. – С. 236-240.
134. Gadaev A., Yasakov Z. An overview of the Aral Sea disaster //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability. – 2012. – T. 20. – С. 5-15.
135. Yasakov Z. X. et al. ISHLAB CHIQRISHDA FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISH //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 6. – С. 19-21. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
136. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
137. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – T. 1. – №. 18. – С. 237-241.
138. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

Fevral, 2025-Yil

- 139.Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 109-115.
- 140.Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTOTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE INFECTIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 281-318.
- 141.Muradov S. et al. STANDARDS OF SAFETY REQUIREMENTS FOR PRESSURE CABINETS, APPARATUS AND GAS EQUIPMENT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 159-180.
- 142.Muradov S. et al. STUDY OF THE HISTORICAL STAGES OF THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 350-365.
- 143.Muradov S. et al. CHECKING KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 386-400.
- 144.Muradov S. et al. MOVEMENT OF CHICTONIC PLATES, ORIGIN OF EARTHQUAKES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 401-415.
- 145.Muradov S. et al. MAIN CONTENT AND COMPONENT PARTS OF THE SCIENCE" SAFETY OF CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS" //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 335-349.
- 146.Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 366-385.
- 147.Muradov S. et al. ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND THEIR REQUIREMENTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 257-280.
- 148.Muradov S. et al. STABILITY CALCULATION OF LOAD LIFT VEHICLES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 205-234.
- 149.Muradov S. et al. CONTENT AND ESSENCE OF THE LAW AND LEGAL DOCUMENTS ON THE PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 168-204.
- 150.Muradov S. et al. ANALYSIS OF SAFETY REQUIREMENTS OF EQUIPMENT WORKING UNDER HIGH PRESSURE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 131-167.
- 151.Qizi S. M. A., Namazovna S. D. JAMOAT BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARI UCHUN TASVIRIY SAN'AT VA RANG YECHIMINI LOYIHALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 333-340.
- 152.Husan ogli M. S., Hamidulla o'g'li X. X. Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi.(2021). NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – T. 2. – C. 28-30.
- 153.Qizi S. M. A. et al. O 'QUV BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARINI RANG YECHIMINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA SUN'IY INTELLEKT

Fevral, 2025-Yil

- ORQALI LOYIHALASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 325-332.
- 154.Muradov S. et al. NATURAL EMERGENCIES, INFECTIOUS DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 416-441.
- 155.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA O 'TA YUQORI BOSIM OSTIDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 681-703.
- 156.Мурадов С., Каримов Б., Сиддиқова М. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 600-618.
- 157.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O 'RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 554-573.
- 158.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISHDA YUK KO 'TARISH VOSITALARINI MUSTAHKAMLIKKA HISOBLASH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 636-655.
- 159.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 656-680.
- 160.Muradov S., Siddiqova M., Karimov B. KIMYOVIY AVARIYA HOLATINI BAHOLASH VA TAXLIL QILISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH